

Factoring of the Smarandache Back Concatenated Square Sequence,
by Micha Fleuren

SmBackConSq(1): 1
PRIME!

SmBackConSq(2): 41
PRIME!

SmBackConSq(3): 941
PRIME!

SmBackConSq(4): 16941
3.5647

SmBackConSq(5): 2516941
7.359563

SmBackConSq(6): 362516941
19.19079839

SmBackConSq(7): 49362516941
557.88622113

SmBackConSq(8): 6449362516941
3.29.9907.7482649

SmBackConSq(9): 816449362516941
3.19.14323673026613

SmBackConSq(10): 100816449362516941
181.556996957803961

SmBackConSq(11): 121100816449362516941
29.199.2549.3169.8461.307031

SmBackConSq(12): 144121100816449362516941
17.1304956951.6496545197323

SmBackConSq(13): 169144121100816449362516941
 $3^3 \cdot 809 \cdot 177923843 \cdot 43522163041909$

SmBackConSq(14): 196169144121100816449362516941
PRIME!

SmBackConSq(15): 225196169144121100816449362516941
 $109^2 \cdot 1300457317 \cdot 14575111974157854433$

SmBackConSq(16): 256225196169144121100816449362516941
7.701.135534649.385261348937246910829087

SmBackConSq(17): 289256225196169144121100816449362516941
3.641515907.1889491724723.79544294776893127

SmBackConSq(18): 324289256225196169144121100816449362516941
3.7.2003.61905036169.124539275507203261855421003

SmBackConSq(19): 361324289256225196169144121100816449362516941
271.13577.87847939.1117873011492914988785445428057

SmBackConSq(20): 400361324289256225196169144121100816449362516941
454109.334542751828171.2635362627806796053543359219

SmBackConSq(21): 441400361324289256225196169144121100816449362516941
41.71.1948417012169.77823107089636453652662463587255099

SmBackConSq(22): 484441400361324289256225196169144121100816449362516941
3.11251.1341814134001602102431791.10696372265448666874473467

SmBackConSq(23):
529484441400361324289256225196169144121100816449362516941
676728997024346747881296613.782417250817629747208278970057

SmBackConSq(24):

576529484441400361324289256225196169144121100816449362516941

97.5342176607.84091442101.13230606307752613422804539672144836679

SmBackConSq(25):

625576529484441400361324289256225196169144121100816449362516941

431.151566786834334649.9576330639532168692826096739657827428370139

SmBackConSq(26):

676625576529484441400361324289256225196169144121100816449362516941

3^2.811.124771.14895211.357334331.12219946567.114230132599585763690525866
76507

SmBackConSq(27):

729676625576529484441400361324289256225196169144121100816449362516941

3^2.562710336726997.14407977840106498506172197760693365634736816248959681
7

SmBackConSq(28):

784729676625576529484441400361324289256225196169144121100816449362516941

5897.7039.314132909494073.626467738539647495535287.9606514360484661153991
2677

SmBackConSq(29):

8417847296766255765294844414003613242892562251961691441211008164493625169
41

1619.24001.4660603481.1874858397179245655564503409.2479215223758363774218
713841191

SmBackConSq(30):

9008417847296766255765294844414003613242892562251961691441211008164493625
16941

7.12869168353281094651093278349162862304632703660359945273487444297377848
0359563

SmBackConSq(31):

9619008417847296766255765294844414003613242892562251961691441211008164493
62516941

3.84703551419887.37853621076502316443253486352731871225582428662185462530
19246420481

SmBackConSq(32):

1024961900841784729676625576529484441400361324289256225196169144121100816
449362516941

7.5692486714046928361945417564926587032429.257221731111582587983820437544
52971492882647

SmBackConSq(33):

1089102496190084178472967662557652948444140036132428925622519616914412110
0816449362516941

504947389.88379527504943.244045580425056615140631022874787226853825994694
166516740609305983

SmBackConSq(34) :
1156108910249619008417847296766255765294844414003613242892562251961691441
21100816449362516941

1951.59257248090703178288972183329895221183743947411769002711048808403982
134352178788544009491

SmBackConSq(35) :
1225115610891024961900841784729676625576529484441400361324289256225196169
144121100816449362516941

3.54318019409013253.75181656978686743335638266239915290587467856056830037
05163028616377722218931299

SmBackConSq(36) :
1296122511561089102496190084178472967662557652948444140036132428925622519
6169144121100816449362516941

3.40819.3252336696959264622686814361.325437008070343828536496209446858335
14627417758108621642484773815133

SmBackConSq(37) :
1368129612251156108910249619008417847296766255765294844414003613242892562
25196169144121100816449362516941

3.7.827.7692295039379003.102410976073263104933217062683730548074753496966
2796924904309940346373021629251787841

SmBackConSq(38) :
1444136812961225115610891024961900841784729676625576529484441400361324289
256225196169144121100816449362516941

17658484796731.28741191103079599.2845444641184017573871023014069608586787
887746544606484278181055733353868878489

SmBackConSq(39) :
1521144413681296122511561089102496190084178472967662557652948444140036132
4289256225196169144121100816449362516941

1123501.2730734481809.10050180250841.493336965639092743811394448325836407
809504621227765728007912013974055213078986489

SmBackConSq(40) :
1600152114441368129612251156108910249619008417847296766255765294844414003
61324289256225196169144121100816449362516941

887.24509.9449483250013726863148813.299817364384075944234164092193.259804
8274551252291398395319077692320290465537458852403

SmBackConSq(41) *
1681160015211444136812961225115610891024961900841784729676625576529484441
400361324289256225196169144121100816449362516941

3.239.23339.

c114:

100463349230336000983001692485328214089406679562390036225288249798918793
00344532244754679434167849381294956069507

SmBackConSq(42) :
1764168116001521144413681296122511561089102496190084178472967662557652948
4441400361324289256225196169144121100816449362516941

3.11.2238511505411178200253601.91059203461988225138489429.130377358477542
93294930719761.201159558258944459803151747454843115868469833

SmBackConSq(43):

1849176416811600152114441368129612251156108910249619008417847296766255765
29484441400361324289256225196169144121100816449362516941

7.29.31.10529.16754155299421.16657543340976246880030772678888180812823826
7437171808336489254184625206470429118881291868967757292884113293

SmBackConSq(44):

1936184917641681160015211444136812961225115610891024961900841784729676625
576529484441400361324289256225196169144121100816449362516941

386276469575218400077.9430906934704049347151.3167342242346933595023.98643
72389526965544291632087363.17011032261924510228895786130935062667

SmBackConSq(45)*

2025193618491764168116001521144413681296122511561089102496190084178472967
6625576529484441400361324289256225196169144121100816449362516941
241.563.11881236119.161027060349271.

c107:

7801545061340852202212178644058395014601342625842445388149839752086994279
9452478769306788572314052201628223

SmBackConSq(46)*

2116202519361849176416811600152114441368129612251156108910249619008417847
29676625576529484441400361324289256225196169144121100816449362516941
3.41.191.71771833006069153954270508153.

c108:

1255060641610851202761174677202416952928899061554921105985676508617474982
82891512368148439397653491327772529

SmBackConSq(47):

2209211620251936184917641681160015211444136812961225115610891024961900841
784729676625576529484441400361324289256225196169144121100816449362516941

19^2.1048013.5740213.551682137.48202505285914403.120244381870445660813352
91.3181354841332538678982404270834478475633171078818635005058624987139542
732494349

SmBackConSq(48):

2304220921162025193618491764168116001521144413681296122511561089102496190
0841784729676625576529484441400361324289256225196169144121100816449362516
941

69210737.24810355821731.1341892262626517719497042278276779415351756075821
1862354665632893901344788630274256007431591011098087762002487738646009491
895103

SmBackConSq(49):

2401230422092116202519361849176416811600152114441368129612251156108910249
6190084178472967662557652948444140036132428925622519616914412110081644936
2516941

53.41448881.487264851509.767482057229968287484309.77720798544995648561623
441459.376075106253609127181597519650793832171270037322109200628877680886
5369565073803

SmBackConSq(50)*

2500240123042209211620251936184917641681160015211444136812961225115610891

0249619008417847296766255765294844414003613242892562251961691441211008164
49362516941

3.16561.

c152:

5032385570602035327215047272074789448465591882960860126830024807510840510
8889598068590558735918233128625172421157364174652420852125860840148558187
898527

SmBackConSq(51)*

2601250024012304220921162025193618491764168116001521144413681296122511561
0891024961900841784729676625576529484441400361324289256225196169144121100
816449362516941

3.18289793.5146983332118967543.12068719856781120943.

c115:

763199511992435037847361746410512714088664687248936863724835552197938630
306059152509592470317397856024275795502471